

3. Иванова Т.Л. Теоретико-методические подходы к устойчивому развитию социально-экономических систем / Т.Л. Иванова // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 1 (17). – С. 21-31.

4. Шепелев А.В. Развитие методов оценки конкурентоспособности промышленных предприятий: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности) / Шепелев Артём Васильевич: Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2011. – 24 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/197429153.pdf>.

5. Воронов А.А. Конкуренция и конкурентоспособность: количественные методы оценки / А.А. Воронов. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет», 2002. – 154 с.

6. Щепкин М.Б. Классификационные аспекты оценки конкурентоспособности предприятия / М.Б. Щепкин, Е.В. Кривошеева // Научные труды КубГТУ. – 2015. – № 3. – С. 1-13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ntk.kubstu.ru/data/mc/0010/0365.pdf>.

7. Терёшина Н.П. Конкурентоспособность продукции и организации / Н.П. Терёшина, Н.А. Рахмянова. – М.: РУТ (МИИТ), 2017. – 129 с.

УДК 005.936.3

DOI

АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РОДЗИНА А.В.,
ассистент кафедры административного права,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье предоставлен анализ материала, позволяющий охарактеризовать экономику Донецкой Народной Республики, оценить ситуацию функционирования предприятий, увидеть проблемы и наметить пути их решения в связи со сложившейся экономической и военной ситуацией начиная с 2014 года. Дается характеристика, предлагаются пути решения для восстановления мощности предприятий, предоставляется статистика по отраслям. Поднимаются острые вопросы, с которыми столкнулось молодое государство, а именно: вопросы экономического развития, а также проблемы в военной и политической сферах. Международная непризнанность Донецкой Народной Республики, финансовая, транспортная блокады, невозможность выхода на международный уровень как в дипломатических переговорах, так и в торговле и сфере услуг, недостаточное количество инвестиций в инфраструктуру, военные провокации – факторы, которые не дают возможности начать функционировать Донецкой Народной Республике полноценно.

Ключевые слова: анализ, предприятие, экономика, государство, управление, система, Донецкая Народная Республика, ДНР

ANALYSIS OF THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

RODZINA A.V.,
assistant of the Department of Administrative Law,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article provides an analysis of the material that allows us to characterize the economy of the Donetsk People's Republic, assess the situation of the functioning of enterprises, see problems and outline ways to solve them in connection with the current economic and military situation since 2014. Characteristics are given and solutions are proposed for restoring the capacity of enterprises, statistics by industry are provided. The acute issues faced by the young state are being raised, namely: issues of economic development, as well as problems in the military and political spheres. International non-recognition, blockades in all spheres, the inability to reach the international level, insufficient investment, military provocations that negatively affect the recovery of the DPR economy.

Keywords: *analysis, enterprise, economy, state, management, system, Donetsk People's Republic, DPR*

Актуальность. Развитие любой страны, в том числе и Донецкой Народной Республики, не представляется возможным без восстановления промышленной мощности. До событий 2014 года территория Донецкой Народной Республики была одной из ведущих для страны. С начала военных действий изменения претерпели не только государственное устройство территории, но и промышленные предприятия. Ядром развития экономики любого государства являются его предприятия. Однако в связи с сокращениями количества предприятий, разрушениями их материально-технической базы, падением технологического уровня работающих предприятий встаёт вопрос о формировании действенной системы управления предприятиями в период политико-экономической нестабильности.

Анализ последних исследований и публикаций. Данной проблемой на территории Донецкой Народной Республики занимались: Р.В. Ободец, Н.Ю. Козина в совместной работе «Стратегия развития предприятия в сфере торговли», Т.В. Трокаль в работе «Экономическое развитие Донецкой Народной Республики (конец 2019 – начало 2020 гг.)», Р.А. Голоднюк в работе «Промышленность Донецкой Народной Республики: состояние, тенденции, направления развития», ГУ «Институт экономических исследований» в работе «Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения».

Цель статьи. На основании анализа современного состояния предприятий Донецкой Народной Республики обозначить пути развития системы управления предприятиями.

Изложение основного материала исследования. Остаётся сложным аспект оценки деятельности промышленных предприятий, которые сохранились и функционируют на территории Донецкой Народной Республики. Несмотря на то, что с момента создания Донецкой Народной Республики прошло семь лет, мы продолжаем жить в режиме военных действий. В связи с этим часть предприятий по сей день либо абсолютно не ведут свою деятельность, либо функционируют не на полную мощность.

Исторически сложилось, что за Донецким регионом закрепился «ярлык» промышленного края. До 2014 года на первом месте в промышленном комплексе региона была угольная отрасль, второе и третье место разделяли энергетическая и металлургическая. В современных реалиях особых изменений не произошло, однако в связи с военными действиями значительно уменьшилась производственная мощность, и сократился рынок сбыта.

Большую долю в промышленном потенциале Донецкой Народной Республики занимает металлургия, а именно 37,6%, пищевая промышленность – 10,6%, коксохимическая промышленность – 8,8%, химическая – 2,2%, машиностроение – 1,6%. Указанные показатели подробно предоставлены в таблице по отраслям промышленности (табл. 1).

Таблица 1

Структура промышленности Донецкой Народной Республики [составлена на основании изучения источника [6]]

Отрасль промышленности	Промышленная ставка
Машиностроение	1,6%
Водоснабжение, канализация, обращение с отходами	1,8%
Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров	0,77%
Производство бумаги и картона	0,75%
Промышленность строительных материалов	0,64%
Фармацевтическая промышленность	0,08%
Лёгкая промышленность	0,06%
Химическая промышленность	2,2%
Добыча угля	8,4%
Коксохимия	8,8%
Производство, передача и распределение электроэнергии	25,9%
Металлургия, металлообработка	37,6%
Пищевая промышленность	10,6%
Прочие	0,8%

До событий, которые потрясли Донецкий регион в 2014 году, Донецкая область была одной из развитых в сфере промышленности и приносящей большой поток денежных средств в бюджет страны. Если обратиться к статистическим данным на тот период, то можно заметить, что во временной период 2010-2013 годов объём реализации промышленных продуктов составлял 19,1% в 2010 году, 20,1% в 2012 году и 18,5% в 2013 году. Донецкая область занимала первое место по производительности. Во временной отрезок в стране функционировало более 3000 предприятий промышленного комплекса, массив которых находился на территории Донецкой области [1].

С начала военных действий промышленное производство Донецкой области пришло в состояние упадка, производительность упала на 59%, произошёл отток не только специалистов, но и капитала. Многие бизнесмены вывели свой капитал полностью, что привело к остановке предприятий. Часть производства находилась на линии разграничения вооружённых сил, что привело к полной остановке производства или к его уничтожению.

Если взять период времени с 2009 по 2014 года, то инвестиции иностранного капитала увеличились в 3,7 раза. И это только в Донецкой области. На данный момент

инвестиционный массив в ДНР остаётся на минимальном уровне, прежде всего это связано с ведением военных действий, международной непризнанностью, экономической блокадой, поступлением большей части инвестиций от инвесторов с территории Российской Федерации в связи с программой интеграцией.

За первую половину 2021 года предприятия ДНР показали достаточно хороший результат. Объём реализации продукции перерабатывающей промышленности превысил показатель аналогичного периода 2020 года на 5%. Основной вклад в темпы реализации перерабатывающей промышленности внесли отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции и машиностроение (кроме ремонта и монтажа машин и оборудования), где рост составил в 1,6 раза. Нами представлены данные объёма реализации по городам и районам ДНР в процентном соотношении (табл. 2).

Таблица 2

**Структура реализации промышленной продукции по городам и районам
Донецкой Народной Республики в январе-июне 2021 г.**

Город, район	Процент
Г. Донецк	56%
Г. Макеевка	9,0%
Старобешевский р-н	6,4%
Г. Горловка	5,7%
Г. Харцызск	5,4%
Г. Енакиево	3,3%
Г. Шахтёрск	5,3%
Прочие города и районы	8,9%

Сферами производства, в которых наблюдается позитивная динамика роста, являются, в первую очередь, предприятия, связанные с переработкой древесины, производством бумаги и полиграфическая деятельность (41,7%), также не отстают предприятия по производству мебели – 29,8%. Стремительно вырывается в лидеры промышленность в сфере пищевого производства – 18,2%.

В связи с пандемией COVID-19, которая коснулась всего мира, появилась, как следствие, потребность в производстве фармацевтической продукции. В Донецкой Народной Республике прирост такого производства составил 2,9%.

В Донецкой Народной Республике по данным Министерства экономического развития существует негативная динамика, а именно в сфере добывающей промышленности и разработке карьеров. Данная тенденция является логичной и ожидаемой в связи с отсутствием покупателей, малым количеством инвестиций. По результатам первого полугодия 2021 года объём в данных сферах снизился на 9,6% (табл. 3).

Возможно сделать вывод, что с началом боевых действий предприятия на территории Донецкой Народной Республики прекратили своё производство. Это в первую очередь связано с разрывом торговых и производственных связей, разрушением инфраструктуры предприятий полностью или частично, отсутствием иностранного капитала, оттоком рабочей силы. С начала 2018 года производство частично было восстановлено на ряде промышленных объектов, но возникла новая проблема в сфере реализации продукции. Например, угольная отрасль ДНР испытывает наибольшие трудности в реализации своей продукции. Потенциальные потребители в Российской Федерации имеют достаточно своего сырья, другими странами ДНР объявлена торговая блокада.

Таблица 3

Показатели объёма реализации промышленной продукции

В % к соотв. периоду предыдущего года	I полугодие 2021 г.	II кв. 2021 г.	I кв. 2021 г.
Промышленное производство	7,6	19,8	- 1,1
Добывающая промышленность и разработка карьеров	- 9,6	- 16,3	- 2,8
Добыча угля	- 7,7	- 15,4	0,5
Перерабатывающая промышленность	5,0	36,5	- 16,8
Пищевая промышленность	18,2	15,7	21,0
Деревообрабатывающий комплекс	41,7	52,6	30,4
Производство кокса и нефтепродуктов	- 15,1	- 8,0	- 21,2
Производство химических веществ и химической продукции	- 22,3	- 16,2	- 29,9
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	2,9	12,3	- 5,6
Производство резиновых и пластмассовых изделий	57,00	69,1	35,7
Металлургическое производство	- 10,6	99,6	- 44,8
Машиностроительный комплекс	55,6	48,4	64,6
Прочие	29,8	26,4	33,9
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха	14,8	9,0	18,9
Водоснабжение и канализация. Обращение с отходами	17,0	21,2	13,0

Пищевая промышленность в довоенный период в сравнении с угольной не занимала главенствующую роль. Но при этом пищевая промышленность Донецкого региона всегда славилась качеством, много товара попадало на иностранные рынки сбыта. Но с образованием Донецкой Народной Республики всё изменилось. Регион стал больше нуждаться в продуктах питания в связи с торговой блокадой. Перед руководством Республики стал вопрос разработки стратегий и рекомендаций по выстраиванию промышленного производства для обеспечения нужд граждан Республики. Летом 2014 года граждане, которые не выехали из Донецкой Народной Республики на время активных боевых действий, столкнулись с пустыми полками в магазинах. В связи с этим первоочередной задачей для Республики стало обеспечение граждан продовольствием не только с помощью поиска новых поставщиков, но и разработки стратегии по производству собственной пищевой продукции [2].

Положительную динамику выхода предприятий Донецкой Народной Республики из кризиса можно наблюдать по развитию частного предпринимательства. По состоянию на 21 декабря 2020 года в Республике зарегистрировано 4 323 новых субъектов хозяйствования – юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Если взять период 2019 года, то мы увидим, что данная цифра была меньше на 1326 единиц. Если проанализировать предприятия, которые были зарегистрированы по категориям, то мы увидим, что из 2946 предприятий, которые начали свою

деятельность на территории Донецкой Народной Республики – 2898 занимаю нишу микропредприятий, 47 малых предприятий и одно крупное. Процентное соотношение зарегистрированных предприятий на территории Донецкой Народной Республики сложилось таким образом: практически 50% заняли сферу торговли, 17% задействованы в сфере транспорта, промышленности – всего 2,7%. Остальные проценты поделили между собой предприятия, которые работают в социальной сфере, строительстве, агрокомплексах.

Что касается ценовой политики, ниже нами предоставлена таблица индекса потребительских цен (табл. 4).

Таблица 4

**Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2021 году
(к предыдущему месяцу)**

Месяц	ИПЦ	В том числе		
		Продовольственные товары	Непродовольственные товары	Услуги
Январь	101,3	101,9	100,1	100,4
Февраль	102,8	101,6	100,3	108,2
Март	101,2	101,3	102,0	100,2
Апрель	101,6	101,7	101,1	102,4
Май	101,2	101,8	100,2	100,2
Июнь	100,1	101,5	102,3	100,6
Июль	100,8	98,6	99,9	106,5
Август	101,2	101,2	102,3	100,6

**Индекс потребления цен (ИПЦ) в 2021 году
(к декабрю предыдущего года)**

Месяц	ИПЦ	В том числе		
		Продовольственные товары	Непродовольственные товары	Услуги
Январь	101,3	101,9	100,1	100,4
Февраль	104,1	103,5	100,4	108,7
Март	105,4	104,9	102,4	109,0
Апрель	107,1	106,7	102,5	111,6
Май	108,4	108,6	102,7	111,8
Июнь	109,5	10,2	102,9	112,5
Июль	110,4	108,7	105,6	119,8
Август	110,6	108,9	105,2	120,5

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экономике Донецкой Народной Республике по-прежнему нужна помощь, несмотря на положительную динамику роста с 2018 года. На данный момент острыми для молодого государства остаются вопросы экономического развития, а также проблемы в военной и политической сферах. Международная непризнанность, блокады во всех сферах, невозможность выхода на международный уровень, недостаточное количество инвестиций, военные провокации негативно сказываются на восстановлении экономики ДНР [3, с. 18-20].

Решением данных проблем может стать помощь в связи с совместной работой профильных министерств Донецкой Народной Республики и предприятий, а именно разработка «каналов» сотрудничества предприятий ДНР с предприятиями РФ.

Вытеснение иностранной продукции на прилавках Донецкой Народной Республики и замены на отечественную. Большим прорывом в экономике ДНР и помощью предприятиям станет упрощённый режим торгового взаимодействия с Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Расширение услуг Центрального Республиканского Банка, упрощённая процедура выдачи кредитов предприятиям, а также возможность передачи функций финансового обслуживания другим банкам на территории Республики путём открытия новых. Всё это обусловлено необходимостью внесения соответствующих корректив в генеральную стратегию развития предприятия. Определено, что в процессе разработки стратегии развития важно придерживаться и определённых принципов (перспективность, приоритетность, реализуемость, поэтапность, комплексность). В результате, выявлены факторы, формирующие стратегический уровень предприятия. На основе проведения стратегического анализа деятельности предприятия сферы торговли необходимо выделить направления, позволяющие скорректировать тактическое управление на долгосрочную перспективу. Основными направлениями совершенствования стратегического управления станут процессы информационного обеспечения [5].

Донецкая Народная Республика обладает огромным ресурсным и интеллектуальным потенциалом, но в связи со сложными обстоятельствами, которые сложились начиная с 2014 года в связи с военным конфликтом, а в 2019 году со всемирной пандемией COVID-19, ей необходима финансовая и техническая помощь. На основании проведенного анализа можно выделить позитивные и негативные моменты в производительности Донецкой Народной Республики: достаточность ресурсов на территории Донецкой Народной Республики для обеспечения продовольственной безопасности, дешёвые энергоресурсы, достаточные запасы отдельных видов сырья. Слабыми сторонами является практически полная закрытость территории, малый рынок сбыта, низкая платёжеспособность потребителей в связи с малым доходом, практически отсутствие конкурентной силы, нехватка оборотных средств. Возможностями можно выделить такие аспекты, как: дешёвая рабочая сила, государственная поддержка в связи с отсутствием других товаров, большой поток государственных заказов. Угрозами является большая вероятность продолжения военных действий, неприязненность территории, отсутствие инвесторов.

Список использованных источников

1. Амоша О.І. Розвиток економіки будівництва та міського господарства Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні / О.І. Амоша, В.Г. Сєвка та ін. – Донецьк: ТОВ «Друкінфо», 2011. – 316 с.
2. Балашова Р.И. Формирование институтов инновационной экономики в условиях новой индустриализации / Р.И. Балашова // Экономика. – 2019. – № 1. – С. 5-22
3. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий: учебник / Ф. Аналоуи, А. Карами. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 365 с.
4. Половян А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – С. 18-21.
5. Ободец Р.В. Стратегия развития предприятия в сфере торговли / Р.В. Ободец, Н.Ю. Козина. // «Менеджер», научный журнал. – 2018. – № 1 (250). – С. 185-190.
6. Горловская мозаика. Промышленность ДНР: количество предприятий, объём выпускаемой продукции и средние зарплаты по отраслям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=215794>